

НОМУСГА ТЕГИШ ЖИНОЯТЛАРИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВНИ ТЕКШИРУВ ЎТКАЗИШНИНГ ЎЗИГА ҲОС ЖИҲАТЛАРИ

Ботаев Мурод Джуманшикович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Тергов фаолияти кафедраси бошлиғи ўринбосари

Ғуломов Бунёд Олмасович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11144274>

Аннотация. Мақолада тергов идоралари томонидан номусга тегиш билан боғлиқ ишларни тергов қилишда бугунги кунда терговчининг терговга қадар текширув органлари билан ҳамкорлиги, уни ташкил этиш, ҳамкорликнинг шакллари ҳамда бу борада юзага келаётган муаммолар келтириб ўтилган. Шунингдек, ҳамкорлик ҳақидаги олимларнинг фикрлари, ҳамкорликнинг назарий таҳлили баён этилган.

Калит сўзлар: номусга тегиш билан боғлиқ ишлар, ўзаро ҳамкорлик, терговга қадар текширув органлари билан ҳамкорлик, терговни ташкил этиш, жиноятларни тергов қилиш.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йилнинг 20 декабрь куни Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига қилган мурожаатномасида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш давлатнинг конституциявий мажбурияти сифатида белгиланиши лозимлигини таъкидлади.

Сўнгги йилларда суд-ҳуқуқ тизимида адолат ўрнатиш бўйича кўп иш қилдик. Шу билан бирга, одил судловни таъминлаш бўйича ҳали қўлимиз етиб бормаган масалалар бор. Мазкур мурожаатноманинг учинчи йўналиши айнан суд-ҳуқуқ соҳасига бағишланиб, мустақил ва кучли суд-ҳуқуқ тизимини шакллантириш – энг олий мақсадларимиздан бири сифатида кун тартибига қўйилди, унда мазкур йўналишдаги ишлар борасида, хусусан, тергов соҳасидаги амалга оширилиши лозим бўлган ишлар борасида сўз юритилди.

Номусга тегиш жиноятини тергов қилишни ташкил этишда режалаштириш билан бир қаторда терговчининг ишни судга қадар юритиш босқичи бошқа иштирокчилари билан ўзаро ҳамкорлиги марказий масалалардан бири ҳисобланади. Сабаби мазкур турдаги жиноятларни муваффақиятли фож этиш, синчковлик билан, тўла ва холисона тергов қилиш, шахсларнинг айблилигини ёки айбсизлигини

исботлаш, жиноятнинг содир этилишига имкон берган шартшароитларни аниқлаш ва содир этилишини олдини олиш учун фақатгина терговчининг процессуал фаолияти етарли эмас.

Шу туфайли ушбу турдаги жиноятларни тергов қилишда терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлар билан ўз вақтида ҳамкорликни йўлга қўйиш, шу орқали тезкор-қидирув маълумотларидан ва техниккриминалистик воситалар ҳамда усулларидан комплекс фойдаланиш лозим бўлади. Шу жиҳатдан ҳамкорликни жиноятларни очиш ва тергов қилишда муҳим таркибий қисми дейиш мумкин.

Таъкидлаш жоизки, терговчи жиноятларни тергов қилиш жараёнида, аксарият ҳолларда терговга қадар текширувни амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахслари билан ҳамкорлик олиб боради. Умуман олганда, терговни жиноят-процессуал ва криминалистик воситалар мажмуаси ёрдамида амалга ошириладиган жараён сифатида англаш тўғри бўлади. Шунинг учун терговчининг фаолияти, жиноятларни тергов қилишдаги вазифаларни ҳал қилишда иштирок этувчи шахслар билан ўзаро ҳамкорлигига асосланади, айрим тоифадаги ишларда ҳамкорликсиз терговчининг фаолиятини тасаввур қилиб бўлмайди.

Номусга тегиш билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишда терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлар билан ҳамкорлик масаласига тўхталишдан олдин “ҳамкорлик” тушунчаси, моҳияти ва ўзига хос сифатларини тушуниб олишимиз керак. Ю.И.Миронов ўзаро ҳамкорликни ахборот алмашиш ва ўзаро ҳамкорликда намоён бўладиган жамоавий ишнинг объектив хусусияти сифатида баҳолайди. С.В.Шепелевнинг таъкидлашича, инсоннинг ўзаро ҳамкорлиги фаолликни англатади, муайян мақсадларга эришиш эҳтиёжларига асосланган онгли фаолият ва уни фақат инсоннинг шахсга ўзаро ҳамкорлиги билан самарали ташкил этиш мумкин.

Гегель ўзаро ҳамкорликнинг энг яқин шакли бирбири учун қабул қилинган, ҳар бири бошқасига нисбатан бир вақтнинг ўзида ҳам фаол, ҳам пассив моддаларнинг ўзаро сабабийлиги билан ифодаланади - дея таърифлайди. С.В.Ведренцеванинг фикрича, илмий адабиётларда мавжуд бўлган илмий қарашлар таҳлилини ҳисобга олган ҳолда, терговчининг ҳамкорлиги масалаларини жиноятларни тергов қилишни ташкил этиш бўйича криминалистиканинг қоидалари контекстида ҳал қилишни таклиф қилади ва унга кўра, асосий масала «терговни ташкил этиш» ва

«ҳамкорлик» тушунчалари ўртасидаги муносабатлар бўлишини таъкидлайди.

Р.С. Белкин бу масалани шакл ва мазмун категориялари нуқтаи назаридан кўриб чиқишни таклиф қилади. Унинг фикрича, ҳамкорлик жиноятларни тергов қилишни ташкил этиш шаклларида бири бўлиб, у терговчининг бошқа органлар билан қонунга асосланган, мақсадлари, жойи ва вақти келишилган ҳолда ҳамкорлик қилишидан иборат. Шунингдек, ушбу фаолият жиноят ишини яқунлаш, тез, ҳар томонлама ва холисона тергов қилиш ҳамда яширинган жиноят содир этган шахсларни, ўғирланган бойликлар ва иш учун муҳим бўлган бошқа ашёларни қидириш мақсадида, қатъий равишда қайд этилган субъектларнинг ваколатлари доирасида амалга оширилишини таъкидлаган. В.Д.Зеленский ҳамкорликни тергов тузилмаси нуқтаи назаридан кўриб чиқиб, уни терговнинг ташкил этилиши керак бўлган қисми сифатида белгилайди.

Шуни ҳисобга олган ҳолда, у терговни бошқаришни жиноятни тергов қилишни ташкил этишни элементига киритади. Муаллифнинг фикрича, терговни ташкил этиш ва ҳамкорлик ўртасида «терговга раҳбарлик қилиш» деб номланган элемент мавжуд. Шу билан бирга, ҳамкорлик терговнинг процессуал ва процессуал бўлмаган воситаларидан уларни қўллаш самарадорлигини ошириш ва керакли натижани олиш учун мувофиқлаштирилган ҳолда қўлланилиши сифатида белгиланади. Унинг фикрича, ҳамкорликда асосий нарса, процессуал ва процессуал бўлмаган ҳаракатлар имкониятларидан оптимал фойдаланишнинг бирлигини таъминлашдир. Бу биринчи навбатда, иштирокчиларнинг функцияларини ажратиш ва ҳамкорлик қилиш ҳамда терговчининг етакчи роли билан ҳамкорлик тамойилларини амалга оширишга ёрдам беради.

Илмий адабиётларда ҳамкорлик кўпинча терговчининг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи бошқа субъектлари билан қонунга асосланган мувофиқлаштирилган фаолияти сифатида тушунилади, уларнинг ҳар бири ўзига хос усул ва воситалардан фойдаланади. Д.Э.Каримова эса терговчининг жиноят қидирув бўлинмалари билан ҳамкорлигини алоҳида субъект сифатида баҳолайди.

Номусга тегиш билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишда терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлар билан ҳамкорлик масаласига тўхталишдан олдин «ҳамкорлик» тушунчаси, моҳияти ва ўзига хос сифатларини тушуниб олишимиз керак. ААйрим муаллифлар

ҳамкорликнинг сифат томонига эътибор қаратиб, ҳамкорликни жамоавий фаолият характериға эға бўлган таърифни таклиф қилишади.

Ф.Ю.Бердичевский ҳамкорликни вақтинчалик характердаги муайян ташкилий, ўзига хос жамоавий тузилма сифатида тушуниш лозимлигини таъкидлайди.

О.В.Танкевичнинг ёндашувида эътибор терговчи ва бошқа органлар ўртасидаги жиноят ишини тергов қилиш жараёнида юзага келадиган ва жиноят-процессуал ёки бошқа қонун ҳужжатлари, шунингдек, идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинадиган муносабатларнинг касбий томонига қаратилади. Ҳамкорлик тушунчаси ҳақида Е.Н.Холопованинг таърифи ҳам ўзига хос бўлиб, унга кўра, ҳамкорлик биргаликдаги, қонунга асосланган, мақсадлар бўйича мувофиқлаштирилган, жой, вақт, кучлар, воситалар ва усуллар бўйича режалаштирилган, ваколат ва масъулиятлар аниқ чегараланган фаолият тушунилади.

А.И.Бастрыкин ҳамкорлик деганда бу терговчининг, тезкор органнинг, эксперт-криминалистика бўлинмасининг жиноятни тергов қилишда уларнинг ҳар бири ўз функцияларига мувофиқ ва қонунда берилган ваколатлар доирасида амалга оширадиган процессуал ҳаракатлар, тезкор-қидирув тадбирлар ва бошқа ҳаракатларни оқилона уйғунлаштиришни назарда тутган ҳолда жиноят иши юритишнинг вазифаларини энг муваффақиятли ва самарали бажариш учун махсус билимлар, техник ва техник-криминалистик воситалардан фойдаланиш бўйича мувофиқлаштирилган фаолияти тушунилишини айтади.

В.Е.Корноуховнинг фикрича, ўзаро ҳамкорлик деганда, терговчи ва терговнинг бошқа иштирокчиларини мақсадлар, жой ва вақт нуқтаи назаридан мувофиқлаштирилган, кучларнинг самарали уйғунлигини таъминлаш, усуллар ва воситалардан комплекс фойдаланиш фаолиятини тушуниш керак. В.Ф.Робозеровнинг таъкидлашича, терговчи ва ички ишлар ходимларининг ўзаро ҳамкорлиги деганда, қонун ва қонуности ҳужжатларига асосланиб, ягона мақсадли ва вазифалари мувофиқлаштирилган, доимий, терговчи томонидан тергов, тезкор-қидирув ва тергов ҳаракатларининг оқилона уйғунлашуви, жиноят содир бўлганлиги тўғрисидаги маълумотларни аниқлаш ва бирлаштириш, гумон қилинувчининг жиноят содир этишда айбдорлигини (айбсизлигини) аниқлаш мақсадида воситалар ва усуллар билан уларнинг ҳар бирига хос

бўлган ҳаракатлар, шунингдек, бошқа ишларни тўғри ва тез ҳал қилиш мақсадида муҳим бўлган ҳолатлар учун ташкил этилганлиги тушунилади.

Юқоридаги фикрларни таҳлил қилган ҳолда айтишимиз мумкинки, саналган олимлардан В.Е.Корноуховнинг таърифида, у ҳамкорлик концепциясини фаолият деб ҳисоблайди ҳамда унинг субъектлари ва мақсадларига ишора қилади, Ф.Ю.Бердичевский ва бошқа айрим олимлар ҳамкорликни вақтинчалик характердаги муайян ташкилий, ўзига хос жамоавий тузилма сифатида тушуниш лозимлигини таъкидласа, А.И.Бастрыкин ҳамкорликни терговчининг бошқа субъектлар билан биргаликдаги фаолияти сифатида белгиланиши, ҳамкорликнинг моҳияти, уларнинг ҳаракатларининг комбинацияси ҳисобланиши ҳақидаги қарашларига қўшиламыз.

Фикримизча, ўзаро ҳамкорлик терговчи ва жиноят процесси бошқа иштирокчиларининг қонунга асосланган фаолияти бўлиб, у жиноятни очиш усуллари, терговни ташкил этиш ва амалга ошириш, воситалари ва мақсадларини мувофиқлаштиришда намоён бўлади. Масалан, тергов-тезкор гуруҳи фаолиятини олайлик. Айтиш керакки, содир бўлган номусга тегиш ҳолати бўйича терговчи раҳбарлигида тергов-тезкор гуруҳи тузилиб, гуруҳ таркибидаги терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган мансабдор шахсларининг амалга оширишлари лозим бўлган вазифалари белгилаб берилади.

Ушбу жараёнда терговчи жиноят ишига доир процессуал фаолият билан шуғулланса, терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган вакиллари қонунда берилган ваколатлар доирасида амалга оширадиган процессуал ҳаракатлар билан бирга тезкор-қидирув тадбирлари ва бошқа ҳаракатларни бажаришади. Натижада тергов ва терговга қадар текширув органи ўртасидаги ҳамкорлик ҳаракатларининг комбинацияси юзага келади. Ўйлашимизча, ҳамкорлик жиноятларни тергов қилишни ташкил этишнинг бир элементи деб ҳисобланади.

Негаки, жиноятларни тергов қилишни ташкил этиш терговчининг ихтиёридаги ваколат бўлиб, ҳамкорлик эса у лозим топган жиноят иши доирасидагина юзага келиши мумкин. Бошқача айтганда, агар терговчи учун исботланиши лозим бўлган ҳолатларни аниқлаш қийин бўлмаса, бундай вазиятда у тезкор хизматлар, эксперт-криминалист ва бошқалар билан ҳамкорлик ўрнатмасдан туриб, аниқлик киритиладиган ва исботланадиган барча масалаларни тергов ҳаракатларини ўтказиш орқали ҳал қилиши мумкин.

Юқоридаги фикр-мулоҳазалардан ҳамда суд-тергов амалиёти таҳлилидан келиб чиқиб, номусга тегиш билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишда терговчининг терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлари билан ҳамкорлиги тушунчасига қуйидаги муаллифлик таърифини таклиф қиламиз:

Номусга тегиш билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишда терговчининг терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлари билан ҳамкорлиги деганда, терговчининг терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлар билан мақсади, вазифаси, жойи ва вақти бўйича келишилган, қонун ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ биргаликдаги ёки мувофиқлаштирилган кучларнинг самарали мувозанатини таъминлаш, жиноятларни фош этиш, тергов қилиш, шахсларнинг айблилигини ёки айбсизлигини исботлаш, жиноятнинг сабабларини ва унинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш ва содир этилишининг олдини олиш учун процессуал, тезкор-қидирув, криминалистик-техник воситалари ҳамда усулларидан комплекс фойдаланиш, шунингдек, бошқа ташкилий-тактик чоратадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш билан боғлиқ фаолияти тушунилади.

Энди эса, жиноят ишларини тергов қилишда иштирок этаётган субъектларга қараб, ўзаро ҳамкорликнинг турларини ажратишимиз лозим. Улар қуйидагилар:

1) терговчи ва терговга қадар текширув органларининг ўзаро ҳамкорлиги;

2) терговчи ва жиноят процессида иштирок этувчи бошқа шахсларнинг ўзаро ҳамкорлиги;

3) терговчи ва жамоатчилик ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик. Терговчи ва терговга қадар текширув органларининг ўзаро ҳамкорлиги уларнинг терговга қадар текширув жараёнида шахсларни ишга жалб этиш, улардан тушунтиришлар олиш, турли экспертизалар тайинлаш, шахсни ушлашдаги фаолияти тушунилса, дастлабки тергов жараёнида, терговчи лозим топган барча тергов ва процессуал ҳаракатларни ўтказишдаги фаолияти ҳамкорлиги кўздан тутилади.

Терговчи ва жиноят процессида иштирок этувчи бошқа шахсларнинг ўзаро ҳамкорлиги, уларнинг дастлабки тергов жараёнида процессуал ҳамда тергов ҳаракатларини қонуний, ҳар томонлама, тўла ва холисона ўтказишдаги, терговчидан махсус билимлар талаб қилганда, юритилаётган жиноят иши холислигини таъминлашда, шунингдек, иш

юзасидан қонуний қарор қабул қилишда ёрдам берадиган фаолияти тушунилади.

Терговчи ва жамоатчилик ўртасидаги ўзаро ҳамкорлиги содир этилган ёки тайёрланаётган жиноят тўғрисидаги хабар билан мурожаат қилишлари ва уларни бартараф этишда иштирок этишларини қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантиришдаги фаолияти ҳисобланиб, бу жиноятларни аниқлаш, фош этиш ва уларга қарши курашдаги фаолиятида намоён бўлади.

Олиб борган таҳлилларимизга кўра, терговчининг номусга тегиш билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишдаги терговга қадар текширув органлари билан ҳамкорлиги турли шаклларда намоён бўлади, лекин ҳамкорликнинг энг кўп учрайдиган шакли фош этилмаган ишларда бўлишини кузатдик, шу боис, терговчининг терговга қадар текширув органлари билан ҳамкорлигини шартли равишда уч босқичга бўлиш лозим:

Биринчи босқичда терговчи ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришга чиқади ва содир бўлган жиноятнинг “иссиқ излари”ни аниқлайди. Бу ерда ҳамкорлик жиноят содир бўлган жойдаги вазиятни атрофлича ўрганиш, ашёвий далилларни аниқлаш, қайд қилиш ва олиб қўйиш, жиноятчи шахси ҳақида дастлабки маълумотларни олиш ва уни қидириб топиш учун зарур. Одатда, ҳодиса содир бўлган жойга терговчи раҳбарлигида тезкор вакиллар, ҳудуд профилактика инспектори, эксперткриминалистдан иборат тергов-тезкор гуруҳи билан чиқади. Айрим ҳолларда, кинолог ва хизмат итини ҳам жалб қилитш мумкин.

Ҳодиса содир бўлган жойга чиқилганида терговчи ҳар бир гуруҳ аъзоларининг вазифаларини белгилайди. Ушбу жараёнда тезкор ходимлар ва ҳудуд профилактика инспекторига жиноят содир этган шахс ва жабрланган шахс, уларни ўзаро алоқалари ҳақидаги маълумотларни йиғиш, воқеага алоқадор тасвирлар қайд қилинган бўлиши мумкин бўлган кузатув камераларини аниқлаб, ундан тегишли видеотасвирларни кўчириб олиш, агар шахс жиноят содир этиб ҳодиса жойидан номаълум томонга яширинган бўлса, уни қидириб топиш вазифалари юкланади.

Ҳодиса содир бўлган жойга чиқилганида терговчи ҳар бир гуруҳ аъзоларининг вазифаларини белгилайди. Ушбу жараёнда тезкор ходимлар ва ҳудуд профилактика инспекторига жиноят содир этган шахс ва жабрланган шахс, уларни ўзаро алоқалари ҳақидаги маълумотларни йиғиш, воқеага алоқадор тасвирлар қайд қилинган бўлиши мумкин бўлган

кузатув камераларини аниқлаб, ундан тегишли видеотасвирларни кўчириб олиш, агар шахс жиноят содир этиб ҳодиса жойидан номаълум томонга яширинган бўлса, уни қидириб топиш вазифалари юкланади.

Эксперт-криминалистга эса, ҳодиса жойидаги далилларни аниқлаб, ишга алоқадор изларни сифатли олиш ва бошқа техник йўсиндаги вазифалар топширилади. Юклатилган вазифалар бажарилиши билан ҳамкорликнинг биринчи босқичи якунланади.

Иккинчи босқичда терговчи, тезкор вакил, ҳудуд профилактика инспектори ва эксперт-криминалист билан биргаликда биринчи босқичда олинган маълумотларни таҳлил қиладилар. Ушбу маълумотлар алмашинуви асосида тергов тусмоллари ишлаб чиқилиб, уларни текшириш бўйича чора-тадбирлар келишилиб, ижрочилар аниқланади ва келишилган тергов режаси ишлаб чиқилади.

Мазкур режага мувофиқ, терговчи жиноятни “иссиқ изи”дан очиш ёки жиноят содир этган шахсни аниқлаш бўйича вазифаларни тақсимлаб беради. Ушбу жараёнда ЖПКда назарда тутилмаган амалиёт бор, бу фош этилмаган ишлар доирасида туман ИИБ бошлиғининг тергов-тезкор гуруҳини ҳамда унинг фаолиятини ташкил этиш тўғрисидаги буйруғи бўлиб, ушбу буйруқда туман ИИБ бошлиғи ЖПКга зид равишда терговчига фош этилмаган ишдаги вазифаларини белгилаб беради.

Ишда гумон қилинувчининг шахси аниқлангандан сўнг ҳамкорликнинг учинчи босқичи бошланади. Бу босқичнинг асосий вазифаси вужудга келган шубҳаларни тасдиқловчи ёки рад етувчи далилларни олиш, жиноятнинг барча иштирокчиларини, жиноят содир этилишига ёрдам берадиган ҳолатларни аниқлашдан ва уларни бартараф этиш чораларини ишлаб чиқишдан иборат. Бу босқичда тезкор ходимлар ва ҳудуд профилактика инспекторлари зиммасига ҳодисага бевосита шохид бўлган гувоҳларни аниқлаш, жиноят қуроллари яширилган жойларни, шунингдек, иш учун муҳим бўлган бошқа маълумотларни тезкор аниқлаш мажбурияти юкланади.

Терговчи бу вақтда сўроқ, юзлаштириш ва бошқа тергов ҳаракатларини олиб боради. Эксперткриминалистга эса экспертиза ўтказиш учун ҳодиса жойидан олинган бармоқ изларига гумон қилинувчи ва жиноятга алоқадор бўлган шахсларнинг бармоқ изларини солиштириш учун бармоқ изларини олиш, тегишли экспертиза ўтказиш учун ҳодиса жойини кўздан кечириш давомида ёки бошқа тергов ҳаракатлари давомида олинган бошқа объектларни таъерлаш, тергов ҳаракатларини

амалга оширишда техник воситалардан фойдаланишга жалб этиш бўйича кўрсатмалар беради.

Хулоса қилиб айтганда, номусга тегиш билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишда терговчининг терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлар билан ҳамкорликни тўғри йўлга қўйиши мазкур турдаги жиноятларни муваффақиятли очиш, сифатли, тўлиқ ва ҳар томонлама тергов қилиш, айбдорларни фош этиш, ушбу турдаги жиноятларни содир этилишига имкон берган шартшароитларни аниқлаш ва содир этилишини олдини олишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2023 йил 12 майдаги “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси қабул қилинганлигининг 75 йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида”ги ПФ-70-сон Фармони // URL: <https://lex.uz/uz/docs/6464217>
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 2023 йил 30 апрель куни қабулқилинган 1 майдан кучга кирган. // URL: <https://lex.uz/docs/6445145> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт:
3. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси. URL: <http://constitution.uz/uz/pages/humanrights>
4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // URL: <https://lex.uz/docs/111460>
5. Жамолдинов.Х.Б. Мирзаев.А.С. Ўзбошимчалик жиноятини тергов қилишда исботланиши лозим бўлган ҳолатлар. // Замонавий тадқиқотлар ахборотномаси 2023 йил. 4-сон июнь. Тошкент –2023 йил // URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.80483656>
6. Абзалов А.Э. Жабрланувчининг ожиз аҳволидан фойдаланиб содир этиладиган жиноятлар бўйича дастлабки терговнинг хусусиятлари: Юрид.фан. ноз..дис. автореф. –Т., 2006. –Б. 11.
7. Ф.Иноғомжонова, Г.З.Тўлаганова «Жиноят-процессуал ҳуқуқи» фанидан ўқув-услубий мажмуа. –Тошкент: ТДЮИ нашриёти, 2012. –433 бет.
8. Жиноят-процессуал ҳуқуқ: Дарслик // юридик фанлар доктори, професор М. А. Ражабова таҳрири остида. Тўлдирилган ва қайта ишланган учинчи нашри. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси, 2018. –490 б.
9. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы Российской криминалистики ib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/kriminalistica.pdf (Электрон манбага мурожаат

- қилинган сана: 24.03.2022 й). Филиппова А.Г. Криминалистика: Учебное пособие в схемах// <http://lawlibrary.ru/izdanie503.html>
10. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; Криминалистика: Учебник для вузов <https://znanium.com/catalog/document?id=416664>
11. Абдумажидов Ғ.А., Алимова Р.А., Арипов Т.Э. ва бошқ.Криминалистика: Олий ўқув юртлари учун дарслик. –Т.: “Адолат”, 2003 –Б.15.
12. Алланазаров О.Д. Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш методикасини такомиллаштириш. Ю.ф.б.ф.док (pHД) дис. –Т., 2021. –64 б.
13. Шакуров Р.Р., Рахимов А. М., Джуманов Ш.Т., Тоштемиров Н. ва бошқ. Бир гуруҳ шахслар ёки уюшган гуруҳ томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш хусусиятлари: Ўқув қўлланма. –Т., 2010. –Б. 34.
14. Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. [awlibrary.ru/izdanie12115.html](http://lawlibrary.ru/izdanie12115.html)
15. Алланазаров.О.Д. Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш методикасини такомиллаштириш. Ю.ф.б.ф.док(pHД) дис. –Т., 2021. –64-65 б.
16. Есимбетова.Б.Е. Қасддан баданга шикаст етказиш жиноятларини тергов қилишни такомиллаштириш. Ю.ф.б.ф.д (pHД). –Т, 2023. 84 б.
17. Джуманов Ш.Т. Криминалистика: Учебник –Академия МВД Республики Узбекистан, 2017.–С.410
18. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
19. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

